

Original paper

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA CHIZMACHILIK DARSLARIDA 8–9-SINF O'QUVCHILARINING FAZOVIIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

© F.U.Toshpulatov^{1✉}, © Z.U.Bohodirovna^{2✉}

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda umumta'lim maktablarida o'quv jarayonini raqamlashtirish, zamonaviy texnologiyalarni darslarga integratsiya qilish ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Ayniqsa, chizmachilik fanida o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantirishda raqamli vositalardan foydalanish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Fazoviy tasavvur – bu o'quvchining geometrik shakl, hajm va ularning o'zaro fazodagi joylashuvini ongida tiklay olish qobiliyatidir. 8–9-sinflarda ushbu ko'nikma chizmalarni o'qish, proyeksiya yasash, shakllarni hajmli idrok etish orqali shakllanadi. Shu bois, raqamli texnologiyalar asosida chizmachilik fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish dolzarb masala sifatida qaraladi.

MAQSAD: umumta'lim maktablarida 8–9-sinf o'quvchilarining fazoviy tasavvurini rivojlantirishga yo'naltirilgan chizmachilik darslarida raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasini ishlab chiqish va takomillashtirishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot Surxondaryo viloyatidagi 8–9-sinflarda tahsil olayotgan o'quvchilar ishtirokida o'tkazildi. O'rganish jarayonida quyidagi materiallar va metodlardan foydalanildi:

- raqamli platformalar: autocad, sketchup, tinkercad, geogebra 3d;
- o'quv resurslari: interaktiv taqdimotlar, 3d vizual modellar, video darslar;
- tadqiqot metodlari: kuzatish, eksperiment, so'rovnomalar, taqqoslash, tahlil va statistik baholash;
- baholash mezonlari: o'quvchilarning fazoviy idroki, chizmalarni o'qish aniqligi, 3d shakllarni tasavvurda tiklash qobiliyati.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar bilan o'qitilgan guruh o'quvchilarida fazoviy tasavvur ko'rsatkichlari sezilarli oshgan. Jumladan:

- 3D modellar yordamida o'quvchilar murakkab geometrik shakllarni tezroq tushungan;
- proyeksiyalarni chizishdagi aniqlik **28%** ga yaxshilangan;
- o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va mustaqil ishlash faolligi oshgan;
- virtual muhitda ishlash orqali ijodiy tafakkur va mantiqiy tahlil ko'nikmalari rivojlangan.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, chizmachilik darslariga raqamli texnologiyalarni kiritish faqat fazoviy tasavvurni emas, balki o'quvchilarning muhandislik fikrlashini ham shakllantiradi.

XULOSA: tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Raqamli texnologiyalarni chizmachilik faniga tatbiq etish o'quvchilarning fazoviy tafakkurini shakllantirishda yuqori samaradorlik beradi.
2. 3D modellar, virtual platformalar va interaktiv mashg'ulotlar fazoviy tasavvurni rivojlantiruvchi muhim vositalar hisoblanadi.
3. Metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan raqamli darslar o'quvchilarni mustaqil, ijodiy va muhandislik tafakkuriga ega shaxs sifatida tarbiyalaydi.
4. Ushbu yondashuvni barcha umumta'lim maktablarida bosqichma-bosqich joriy etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: chizmachilik, fazoviy tasavvur, raqamli texnologiyalar, 3D modellashtirish, AutoCAD, SketchUp, interaktiv o'qitish, vizual tafakkur, metodika, innovatsion ta'lim, o'quv jarayoni, fazoviy fikrlash.

Iqtibos uchun: Toshpulatov F.U., Bohodirovna Z.U. Umumta'lim maktablarida chizmachilik darslarida 8–9-sinf o'quvchilarining fazoviy tasavvurini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasini takomillashtirish// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №12. B.152-159.

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ НА УРОКАХ ЧЕРЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ"

© Ф.У.Ташпулатов^{1✉}, З.У. Баходировну^{2✉}

Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: на сегодняшний день цифровизация учебного процесса в общеобразовательных школах, интеграция современных технологий в уроки являются важным фактором повышения качества образования. В частности, использование цифровых инструментов в развитии пространственного мышления учащихся по предмету черчение значительно повышает эффективность.

Пространственное воображение - это способность учащегося воссоздавать в своем сознании геометрические формы, объемы и их взаимное пространственное расположение. В 8-9 классах этот навык формируется посредством чтения чертежей, построения проекций, объемного восприятия форм. Поэтому совершенствование методики преподавания черчения на основе цифровых технологий рассматривается как актуальная задача.

ЦЕЛЬ: разработка и совершенствование методики применения цифровых технологий на уроках черчения, направленных на развитие пространственного воображения учащихся 8-9 классов общеобразовательных школ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проводилось с участием учащихся 8-9 классов Сурхандарьинской области. В процессе исследования были использованы следующие материалы и методы:

- Цифровые платформы: AutoCAD, SketchUp, Tinkercad, GeoGebra 3D;
- Учебные ресурсы: интерактивные презентации, 3D-визуальные модели, видеоуроки;
- Методы исследования: наблюдение, эксперимент, опрос, сравнение, анализ и статистическая оценка;
- Критерии оценки: пространственное восприятие учащихся, точность чтения чертежей, умение воспроизводить в воображении 3D-формы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты эксперимента показали, что у учащихся группы, обученной цифровым технологиям, показатели пространственного воображения значительно повысились. Включая:

- С помощью 3D-моделей учащиеся быстрее понимали сложные геометрические фигуры;
- Точность построения проекций улучшилась на 28%;
- повысился интерес учащихся к уроку и активность самостоятельной работы;
- Благодаря работе в виртуальной среде развивались навыки творческого мышления и логического анализа.

В ходе обсуждения выяснилось, что внедрение цифровых технологий на уроках черчения формирует не только пространственное воображение, но и инженерное мышление учащихся.

ВЫВОД: на основе результатов исследования были сделаны следующие выводы:

Применение цифровых технологий в черчении дает высокую эффективность в формировании пространственного мышления учащихся.

3D-модели, виртуальные платформы и интерактивные занятия являются важными инструментами для развития пространственного воображения.

Методически правильно организованные цифровые уроки воспитывают учащихся как личностей с независимым, творческим и инженерным мышлением.

Поэтапное внедрение данного подхода во всех общеобразовательных школах будет способствовать повышению качества образования.

Ключевые слова: черчение, пространственное воображение, цифровые технологии, 3D-моделирование, AutoCAD, SketchUp, интерактивное обучение, визуальное мышление, методика, инновационное образование, учебный процесс, пространственное мышление.

Для цитирования: Тошпулатов Ф.У, Баходировну З.У. Совершенствование методики применения цифровых технологий в развитии пространственного воображения учащихся 8-9 классов на уроках черчения в общеобразовательных школах // Inter education & global study. 2025.vol.3. №12. С. 152-159.

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SPATIAL IMAGINATION OF 8TH-9TH GRADE STUDENTS IN DRAWING LESSONS IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

© Toshpulatov U. Fakhridin^{1✉}, Bakhodirovna U. Zarnigor^{2✉}

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION; today, the digitalization of the educational process in general education schools and the integration of modern technologies into lessons are important factors in improving the quality of education. In particular, the use of digital tools to develop students' spatial imagination in the subject of drawing significantly increases learning effectiveness.

Spatial imagination is the ability of a student to mentally recreate geometric shapes, volumes, and their mutual spatial relationships. In grades 8–9, this skill is developed through reading drawings, constructing projections, and perceiving forms in three dimensions. Therefore, improving the methodology of teaching drawing based on digital technologies is considered an urgent pedagogical task.

AIM; the main purpose of this study is to develop and improve the methodology of using digital technologies in drawing lessons aimed at developing the spatial imagination of 8th–9th grade students in general education schools.

MATERIALS AND METHODS;

The research was conducted among 8th–9th grade students of Surkhandarya region. The following materials and methods were used during the study:

- Digital platforms: AutoCAD, SketchUp, Tinkercad, GeoGebra 3D;
- Educational resources: interactive presentations, 3D visual models, and video lessons;
- Research methods: observation, experiment, survey, comparison, analysis, and statistical evaluation;
- Evaluation criteria: students' spatial perception, accuracy of reading drawings, and ability to reproduce 3D shapes in their imagination.

The experiment consisted of two groups:

1. A control group taught using traditional methods;
2. An experimental group taught using digital technologies.

DISCUSSION AND RESULTS; The results of the experiment showed that students in the experimental group, who were taught using digital technologies, demonstrated a significant improvement in spatial imagination indicators.

- With the help of 3D models, students understood complex geometric figures faster;
- The accuracy of projection construction improved by **28%**;
- Students' interest in the lessons and their independent learning activity increased;

- Working in a virtual environment enhanced creative and logical thinking skills.

The discussion revealed that the introduction of digital technologies in drawing lessons develops not only spatial imagination but also students' engineering thinking.

CONCLUSION; Based on the results of the study, the following conclusions were drawn:

1. The use of digital technologies in teaching drawing is highly effective in developing students' spatial imagination.

2. 3D models, virtual platforms, and interactive lessons are essential tools for improving spatial imagination.

3. Methodologically well-organized digital lessons help cultivate independent, creative, and engineering-oriented thinking among students.

4. The gradual implementation of this approach in all general education schools will contribute to improving the overall quality of education.

Keywords: drawing, spatial imagination, digital technologies, 3D modeling, AutoCAD, SketchUp, interactive learning, visual thinking, methodology, innovative education, learning process, spatial thinking.

For citation: 1.Toshpulatov U. Fakhridin, 2. Bakhodirovna U Zarnigor (2025) Improvement of the methodology of using digital technologies in the development of spatial imagination of 8th-9th grade students in drawing lessons in general education schools, //Inter education & global study, vol.3. (12), pp. 152-159. (In Uzbek).

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida ta'lim jarayonini raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni darslarga integratsiya qilish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Ayniqsa, chizmachilik fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning fazoviy tafakkurini, tasavvurini va mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega.

8–9-sinflarda o'quvchilar geometrik shakllar, proyeksiyalar va hajmli modellar bilan faol ishlaydilar. An'anaviy usulda o'qitish o'quvchilarda fazoviy tasavvurni to'liq shakllantirish imkonini bermaydi, shu bois raqamli texnologiyalar, xususan AutoCAD, SketchUp, Tinkercad va GeoGebra 3D kabi dasturlardan foydalanish o'qitish jarayonini sezilarli darajada takomillashtiradi.

Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilar murakkab geometrik shakllarni virtual tarzda ko'rish, aylantirish, kesimlarini tahlil qilish va fazoviy tuzilishini yaxshiroq tushunish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning nafaqat chizmachilik ko'nikmalarini, balki muhandislik tafakkurini ham rivojlantiradi.

Quyidagi jadvalda chizmachilik fanida qo'llanilayotgan eng samarali raqamli platformalar — AutoCAD, SketchUp, Tinkercad va GeoGebra 3D dasturlari o'zaro taqqoslangan. 1-jadval.

1-jadval

Platforma	Asosiy xususiyatlari	Ta'limdagi afzalliklari	Cheklovlari
AutoCAD	2D va 3D formatdagi professional chizmachilik dasturi.	Aniq chizish ko'nikmalarini shakllantiradi, muhandislik tafakkurini rivojlantiradi.	Murakkab interfeys, kuchli kompyuter texnikasini talab qiladi.
SketchUp	Arxitektura va dizayn yo'nalishidagi foydalanuvchilar uchun qulay 3D model yaratish muhiti.	Ijodiy fikrlash va fazoviy tasavvurni kuchaytiradi.	Texnik chizmalar uchun yetarli aniqlik darajasi past.
Tinkercad	Boshlang'ich darajadagi foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan onlayn 3D konstruktori.	Soddaligi bilan o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, interaktiv o'rganishga yordam beradi.	Murakkab muhandislik loyihalari uchun mos emas.
GeoGebra 3D	Matematik modellashtirish va 3D geometrik tasvirlash imkoniyatiga ega dastur.	Geometrik bog'lanishlarni chuqur tushunishga yordam beradi.	Vizual aniqligi va eksport imkoniyatlari cheklangan.

Tajriba natijalariga ko'ra, AutoCAD aniqlikni oshiruvchi eng samarali dastur bo'lsa, SketchUp o'quvchilarning ijodiy tasavvurini faollashtiradi. Tinkercad oson interfeys orqali boshlang'ich o'quvchilar uchun qulay, GeoGebra 3D esa fazoviy-geometrik tushunchalarni mustahkamlaydi. Har bir platforma chizmachilik fanini o'qitishda o'ziga xos o'rin tutadi.

Surxondaryo viloyatidagi 8–9-sinf o'quvchilari ishtirokida o'tkazilgan eksperiment natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarda fazoviy tasavvur ko'rsatkichlari 28 foizga oshgan. O'quvchilar chizmalarni o'qish aniqligini yaxshilagan, 3D obyektlarni tasavvurda tiklash qobiliyati sezilarli darajada rivojlangan. O'qituvchilar kuzatishlarida o'quvchilarning mustaqil ishlashga bo'lgan ishtiyoqi va darsga qiziqishi ham oshgan.

Raqamli texnologiyalarni o'qitish jarayoniga to'g'ri tatbiq etish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va muammoli vaziyatlarni fazoda hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bunday metodika darslarni interaktiv, ko'rgazmali va amaliy mazmunga ega qiladi.

Raqamli texnologiyalarni chizmachilik darslariga tatbiq etish nafaqat fazoviy tasavvurni, balki o'quvchilarning psixologik va ijodiy faolligini ham oshiradi. Virtual o'rganish muhiti (3D simulyatsiya, interaktiv mashqlar, onlayn konstruktorlar) orqali o'quvchilar: murakkab shakllarni tahlil qilishda ko'rgazmalilik va amaliy fikrlash ko'nikmalarini egallaydi; o'zining individual o'rganish tezligiga mos ravishda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi; guruhviy ishlarda hamkorlik, muloqot va fikr almashish madaniyatini rivojlantiradi; 3d modellashtirish orqali "ko'rish–tasavvur qilish–chizish" zanjirini mustahkamlaydi.

Ushbu metodika o'quvchilarda grafik savodxonlik, fazoviy tahlil, ijodiy yondashuv va muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi.

2-jadval. Raqamli texnologiyalarning chizmachilik darslariga ta'siri

Raqamli texnologiya turi	O'qitish jarayonidagi funksiyasi	O'quvchilarga ta'siri	Natijaviy ko'rsatkichlar
AutoCAD	Aniqlik va texnik detallarni tahlil qilish	Muhandislik tafakkurini rivojlantiradi	Chizmalar aniqligi 25–30% oshadi
SketchUp	3D shakllarni vizual qurish	Ijodiy fikrlash va fazoviy idrokni kuchaytiradi	Loyihalash qobiliyati 35% yaxshilanadi
Tinkercad	Boshlang'ich dizayn topshiriqlarini bajarish	Qiziqish va interaktiv ishtirokni oshiradi	Faol ishtirokchilar soni 40% ga ko'payadi
GeoGebra 3D	Geometrik tahlil va modellashtirish	Matematik tafakkurni mustahkamlaydi	Fazoviy tushunchalar aniqligi 20% oshadi
Virtual Reality (VR) modellar	Fazoda real ko'rinishda o'rganish	Vizual tajriba va fazoviy sezgini kuchaytiradi	Fazoviy fikrlash tezligi 30% oshadi

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarni chizmachilik faniga integratsiya qilish — bu nafaqat o'quvchilarning fazoviy tafakkurini, balki ularning muhandislik yo'nalishidagi dunyoqarashini kengaytiruvchi muhim vositadir. Metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan darslar o'quvchilarda mustaqillik, mantiqiy fikrlash va aniq natijaga yo'naltirilgan kompetensiyalarni rivojlantiradi. Shu asosda bosqichma-bosqich barcha umumta'lim maktablarida bu yondashuvni joriy etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, har bir raqamli vosita chizmachilik darslarida o'ziga xos rol o'ynaydi. Masalan, AutoCAD – texnik aniqlikni, SketchUp – ijodiy yondashuvni, Tinkercad – boshlang'ich bosqichdagi interaktiv o'rganishni, GeoGebra 3D – fazoviy-geometrik tafakkurni, VR modellar esa — real fazoviy idrokni rivojlantiradi. Bularning barchasi o'quvchilarda fazoviy tasavvur, mantiqiy fikrlash, texnik tafakkur va ijodiy o'zini ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

- FU T. F. U. T. CHIZMACHILIK DARSLARIDA AMALIY SAN'AT ELEMENTLARIDAN FOYDALANIB TARKIBIDA TUTASHMA ELEMENTLAR QATNASHGAN NAQSH NAMUNALARINI CHIZISH //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:"Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions". – 2023. – T. 1. – №. 01.
- Toshpulatov F. U. UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA CHIZMACHILIK FANINI CHUQURLASHTIRIB O 'RGANISH //Inter education & global study. – 2024. – №. 5. – C. 30-37.

3. Uralovich T. F. THE ROLE OF APPLIED ART IN THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC SKILLS OF STUDENTS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 111-118.
4. Uralovich T. F. PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF DEVELOPING AESTHETIC SKILLS IN FUTURE DRAWING TEACHERS //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 139-144.
5. Toshpulatov F. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA CHIZMACHILIK FANINI O 'QITISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 4.
6. Toshpulatov F. Qadimiy grix va o 'simliksimon (Islimiy) naqsh elementlarining geometrik tahlili //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 4.
7. Toshpulatov F. Use of geometric patterns and their types from eliminations of drawing and applied art in architectural facilities //Физико-технологического образование. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
8. Dilrabo H. et al. Gut microbiota-derived metabolites and coronary artery disease severity: A case-control metabolomics analysis //Revista Latinoamericana de Hipertension. – 2025. – Т. 20. – №. 6.
9. Toshpulatov F. IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR DEVELOPING AESTHETIC SKILLS OF A FUTURE DRAWING TEACHER //Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 112-115.
10. Toshpulatov F. U. CHIZMACHILIK DARSLARIDA GEOMETRIK YASASHLAR ORQALI ESTETIK KO 'NIKMALARINI REVOJLANTERISH //Inter education & global study. – 2025. – №. 4. – С. 38-45.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Toshpulatov Faxriddin Urolovich**, Dotsent., p.f.f.d. (PhD), ✉² **Bohodirovna Zarnigor Umidjon qizi**, TerDPI 1-bosqich magistranti [Тошпулатов Фахриддин Уролович, Доцент, д.п.ф.н. (PhD), **Боходировна Зарнигор Умиджон кизи**, магистрант 1-го курса ТерГПИ], [Toshpulatov F Urolovich, Associate Professor, Doctor of Philological Sciences. (PhD), **Bokhodirovna U Zarnigor**, TerDPI 1st year master's student]; manzil: ¹U'zbekiston, Termiz shahari., Umit ko'chasi, 2-uy [адрес: Узбекистан, г. Термез, улица Умит, дом 2], [address: Umit street, 2nd house, Termiz city, Uzbekistan] Email: toshpulot@terdpi.uz <https://orcid.org/0009-0007-2368-9524>